

ОӘБ 664.788

СОЯ ДӘНДЕРІНЕН ТАЛҚАН ДАЙЫНДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

КУЗЕМБАЕВА ГАУХАР КАНАШЕВНА

Алматы технологиялық университеті, «Тағам өнімдерінің технологиясы»
кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а., т.ғ.к.

КУЗЕМБАЕВ Қ

Алматы технологиялық университеті, «Өндірістік үдерістердің машиналары және
аппараттары» кафедрасының профессоры, т.ғ.к.

СЫДЫҚБАЕВ Ж.Т.

Алматы технологиялық университеті, «Өндірістік үдерістердің машиналары және
аппараттары» кафедрасының ассистент профессоры, т.ғ.к.

Аннотация: Бұл жұмыста соя талқанын өндірудің технологиялық кезеңдері мен олардың маңызы қарастырылған. Негізгі процестерге дәнді тазалау, ылғалдау, қуыру, ұнтақтау және қаптау жатады. Зерттеу барысында термиялық өңдеу әдістерінің соя сапасына әсері мен антипитогендік заттарды жою тиімділігі талданған. Комбинацияланған қыздыру тәсілінің өнім сапасын арттырып, өңдеу уақытын қысқартатыны дәлелденген. Жұмыс нәтижелері соя талқанын тағам және диеталық өнім ретінде кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: соя талқаны, технологиялық процесс, ылғалдау, қуыру, термиялық өңдеу, антипитогендік заттар, комбинацияланған қыздыру, ұнтақтау, сапа көрсеткіштері, тағамдық құндылық.

Соя талқаны – жоғары ақуызды және қоректік құндылығы жоғары өнім, оны өндіру үшін дәстүрлі және заманауи өңдеу технологиялары қолданылады. Дайындау процесі бірнеше кезеңнен тұрады:

Шикізатты дайындау: Өңдеудің бастапқы сатысы – соя дәндерін тазарту және сұрыптау: Қоспалардан тазарту: шаң, ұсақ тастар мен өсімдік қалдықтарын алып тастау.

Дәндерді сұрыптау: сапалы дәндерді таңдау, ылғалдылықты 10-12% деңгейінде реттеу. **Қабығынан ажырату:** Механикалық немесе термиялық әдістер арқылы дән қабығын алу; **Қабығы бөлінген дәндерді елеу және қажетсіз қоспалардан толық тазарту.**

Термиялық өңдеу: Бұл кезеңде соя дәндеріндегі антипитогендік заттар инактивацияланады, ал өнімнің дәмдік қасиеттері жақсарады.

Қуыру немесе бумен өңдеу: Қуыру: Дәндер 160-180°C температурада 5-15 минут қыздырылады. Ылғалдың бір бөлігі буланып, дәмдік сапасы жақсарады.

Бумен өңдеу: 100-110°C температурада булап, кейін кептіру. Бұл әдіс майлардың тотығуын азайтып, қоректік заттарды сақтауға көмектеседі.

Ұнтақтау процесі: Қуырылған немесе буланған дәндер салқындатылып, келесі өңдеу кезеңіне өтеді. **Ұнтақтау дәрежесі:** Ұсақ талқан – диеталық және балалар тағамы үшін. **Орташа талқан** – тағам өндірісінде кеңінен қолданылады. **Ірі талқан** – сусындарға және қосымша ингредиент ретінде пайдаланылады.

Елеу және сұрыптау: Талқан дисперстілік дәрежесіне қарай електен өткізіледі. Қажет болған жағдайда қайта ұнтақтау жүргізіледі.

Қаптау және сақтау: Талқан герметикалық қаптарға салынады. Вакуумдық немесе азотпен өңделген қаптар сақтау мерзімін ұзартады. **Сақтау шарттары:** Температура: 0-25°C; **Ылғалдылық:** 60%-дан аспауы тиіс

Соя талқаны – экологиялық таза, қоректік құндылығы жоғары өнім. Технологиялық процестерді дұрыс басқару арқылы оның сапасын арттырып, сақтау мерзімін ұзартуға

болады. Заманауи өңдеу әдістерін қолдану соя талқанын диеталық, функционалды және тағам өнеркәсібіне қажетті өнім ретінде кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді.

Соя дәндерін ылғалдау – олардың құрылымын жұмсартып, қорытылуын жақсарту және антипитогендік қосылыстарды жою үшін қолданылатын негізгі термиялық өңдеу әдістерінің бірі. Бұл процесс тағамдық және өндірістік мақсаттарда сояны әрі қарай өңдеуге дайындау үшін жүргізіледі.

1. Ылғалдаудың мақсаты мен маңызы

Ылғалдау процесі арқылы соя дәндері:

Жұмсарып, тез қорытылатын болады, бұл әсіресе тағамдық өңдеуде маңызды.

Дәмдік және құрылымдық қасиеттері жақсарады.

Ылғал сіңіріп, көлемі үлкейеді, бұл ұнтақтау, ферментация және басқа да өңдеу әдістеріне тиімділік береді.

Соя сорттарының ылғалдану қарқындылығының айырмашылығы олардың дән құрамындағы крахмал мөлшеріне байланысты.

Ылғалдау технологиялық кезеңдері. Соя дәндерін алдын ала дайындау

Тазарту: Дәндер шаңнан, бөгде қоспалардан, ұсақ тастардан тазартылады.

Жуу: Дәндер таза сумен жуылады, бұл шаң-тозанды және кейбір еритін қосылыстарды кетіреді.

Суға жібіту: Су температурасы: 20-25°C; Ұзақтығы: 6-12 сағат

Бұл процесс дәннің жұмсаруын тездетеді.

Соя дәндерін қуыру – олардың дәмін жақсарту, ферменттерді инактивациялау, антипитогендік қосылыстарды жою және сақтау мерзімін ұзарту үшін жүргізілетін маңызды технологиялық процесс. Бұл әдіс жылу және масса алмасу заңдылықтарына негізделген және өнімнің қоректік құндылығына тікелей әсер етеді.

Соя дәндерін қуырудың маңызы. Қуыру процесі арқылы: Дәмі мен ароматы жақсарады (карамелизация, Майяр реакциясы жүреді).

Ылғал мөлшері азаяды (ұнтақтауға ыңғайлы).

Микробиологиялық қауіпсіздік артады (бактериялар мен зeaң саңырауқұлақтары жойылады).

Сақтау мерзімі ұзарады (ылғалдың азаюына байланысты).

Соя дәндерін өңдеу кезінде жылу және масса алмасу процестерін зерттеу, олардың тиімділігін анықтау және сапа көрсеткіштерін бақылау үшін арнайы зертханалық және өнеркәсіптік жабдықтар қолданылады.

Теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, сояны белгіленген температураға (110-130°C) дейін комбинацияланған қыздыру кезінде дәннің беткі және орталық температураларының айырмашылығы 2-5°C аралығында болады, ал біржақты қыздыру кезінде бұл айырмашылық 50°C-қа дейін жетеді.

Комбинацияланған қыздыру кезінде өңдеу ұзақтығы біржақты қыздыруға қарағанда 20 секундқа қысқарады (бірдей энергия беру кезінде).

Бұл комбинацияланған қыздыру жүйесін қолданудың орынды әрі перспективалы екенін дәлелдейді.

Комбинацияланған қыздыру әдісімен соядағы зиянды заттарды жою үшін, жұмыс аймағында дәнді 130°C температураға дейін қыздыру қажет.

Бұл температуралар кезеңінен кейінгі температураны 90-95°C деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді.

Минималды қыздыру уақытына келесі қуат арақатынасында қол жеткізілетіні анықталды: Жоғарыдан ИК-сәулелендіру – 70%; Төменнен электрлік қыздыру – 30%.

Соя дәннің белгіленген температураға дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерінің аналитикалық тәуелділігі анықталды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Федотов В.А. Соя в России: (монография) [Текст] / В.А. Федотов; С.В. Гончаров, О.В. Столяров, Т.Г. Ващенко, Н.С. Шевченко. - М.: Агролига России. - 2013. - 431 с.
2. Волончук С.К. Научные и практические аспекты технологии инфракрасной сушки растительного сырья [Текст]/ С.К. Волончук. - Новосибирск: СибНИПТИП, 2009. - 143с.
3. Егоров Б.В. Влаготепловая обработка сои [Текст] / Б.В. Егоров, В.В. Шерстобитов, А.П. Левицкий // Техника в сельском хозяйстве. -1985. -№ 3. - с. 14-15.
4. Петибская В.С. Соя: химический состав и использование [Текст] / В.С. Петибская; под ред. В. М. Лукомца. - Майкоп: Полиграф-ЮГ. - 2012. - 431с.
5. Курдюмов В.И. Обжаривание сыпучих пищевых продуктов [Текст] / В.И. Курдюмов, А.А. Павлушин, И.Н. Зозуля, С.А. Сулягин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2011.-№1.-с. 23.
6. Ильясов С.Г. Физические основы инфракрасного облучения пищевых продуктов [Текст]/ С.Г. Ильясов; В.В. Красников. -М.: Пищевая промышленность, 1978. - 359 с.
7. В.В. Филатов. Совершенствование процесса термообработки зерна при инфракрасном энергоподводе.: дисс. ... канд. техн. наук: 05.18.12, 05.18.13: Москва. -2005. -312с
8. Чернов, Д.С. Снижение антипитательных факторов в семенах микронизированной полножирной сои [Текст] / Д.С. Чернов, А.М. Шувалов, Г.М. Шулаев, Н.А. Вотановская, Р.К. Милушев // Труды 8-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». - М.: ГНУ ВИЭСХ, ч.2. - 2012. - с. 59-62.
9. Чернов, Д.С. Комбинированный нагрев сои для удаления антипитательных веществ [Текст] / Д.С. Чернов. // XI Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию факультета механизации сельского хозяйства «Актуальные проблемы научнотехнического прогресса в АПК». - Ставрополь: «Агроуниверсал-2015».- с. 57 - 60.
10. Чернов, Д.С. Перспективы применения комбинированного электронагрева зерна сои для удаления антипитательных веществ [Текст] / Д.С. Чернов, А.М. Шувалов, А.Н. Машков, В.Ф. Калинин. // Вестник ВИЭСХ. - 2014. - №3. - с. 75-77.
11. Чернов, Д.С. Установка для микронизации соевого зерна с применением комбинированного теплоэнергоподвода [Текст] / Д.С. Чернов,
12. А.М. Шувалов, Г.М. Шулаев, Н.А. Вотановская, Р.К. Милушев // Сборник научных докладов XVII Международной научно-практической конференции «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции - новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства». - Тамбов: ГНУ ВНИИТиН. - 2013. - с. 232-236.
13. Витавская А.В., Кузембаев К.К., Сафуани Ж.Е., Кожаканова Г.Б. Технология приготовления национального крупяного пищевого концентрата «тары» с добавлением зернобобовой культуры сои и биодобавками. Международная научно-практическая конференция, г.Челябинск конференция, 2 октября 2010 г. –Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,2010, 289 с.
14. Kuzembayeva, G., Kuzembayev, K., Tlevlessova, D. (2023). Optimization of the method of hydrothermal treatment of mogar grain for production of food concentrate "Talkan". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (125)), 16–25. doi: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289235>